

ESTUDO DE CASO: ESTRATÉGIA DE MARKETING DA EMPRESA POLVILHOS CASEIRO CARMEL

Ciências Sociais Aplicadas / 06/02/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10627309](https://doi.org/10.5281/zenodo.10627309)

Ana Beatriz Ribeiro Piovesan¹

Ana Caroline de Oliveira Fachini¹

Isabelle Luise Araújo Felisbino¹

Nicolly Lopes de Cerqueira¹

José Cristiano de Góis²

RESUMO

Esse artigo científico aborda, a estratégia de marketing de uma empresa que desempenha um papel crucial para o seu sucesso e crescimento. A empresa escolhida para este estudo, Polvilhos Caseiro Carmel, é uma produtora de alimentos caseiros, notadamente focada em polvilhos, que tem ganhado destaque pela qualidade e sabor de seus produtos. Houve

uma análise, onde se tornou perceptível a falta de reconhecimento da empresa no mercado regional, o que impossibilita o seu crescimento. A relevância deste estudo reside no fato de que compreender a eficácia da estratégia de marketing da Polvilhos Caseiro Carmel pode não apenas ajudar a empresa a otimizar seus esforços de marketing, mas também fornecer insights valiosos para outras empresas no setor alimentício artesanal que enfrentam desafios semelhantes.

Palavras-chave: Marketing, Polvilhos, Empresa, Produtos, Crescimento.

ABSTRACT

This scientific article addresses the marketing strategy of a company that plays a crucial role in its success and growth. The company chosen for this study, Polvilhos Caseiro Carmel, is a producer of homemade foods, notably focused on cassava starches, which has gained prominence for the quality and flavor of its products. There was an analysis, where the company's lack of recognition in the regional market became noticeable, which made its growth impossible. The relevance of this study lies in the fact that understanding the effectiveness of Polvilhos Caseiro Carmel marketing strategy can not only help the company optimize its marketing efforts, but also provide valuable insights for other companies in the artisanal food sector facing similar challenges.

Keywords: Marketing, Polvilho, Company, Products, Growth.

INTRODUÇÃO

Este artigo científico abordará a seguinte temática: “Estudo de Caso: Estratégia de Marketing da empresa de Polvilhos Caseiros Carme”, situado no município de Jacupiranga/SP.

A Carmel começou em 2011 na cidade de Jacupiranga (SP). Com o desejo de ter um negócio próprio, o casal de senhores Carmen Casaril Fachini e Elio Fachini, e o filho mais novo Elio Fachini Junior, tiveram através de uma viagem para o Sul do Brasil a ideia de produzir bolachas caseiras. A partir disso, foi criada a microempresa familiar Carmel. Desde 2015 a

empresa parou com a produção das bolachas, e deram início a fabricação de polvilhos, o que se estende até hoje em dia.

A origem do nome veio a partir da junção dos nomes dos proprietários Carmen e Elio, na época era apenas um meio da empresa se tornar original, mas atualmente se tornou uma homenagem, pois ambos faleceram.

É de conhecimento geral que o mundo do marketing vem sofrendo diversas transformações ao longo dos anos. Dessa forma, torna-se cada vez mais importante que as empresas desenvolvam estratégias de marketing eficazes para se destacarem num mercado cada vez mais competitivo.

Uma empresa de polvilho, assim como qualquer outra organização, precisa compreender profundamente o seu público-alvo. Isso envolve identificar as preferências, necessidades e desejos dos consumidores em relação aos produtos de polvilho, bem como compreender o contexto competitivo em que a empresa está inserida.

Ao desenvolver a estratégia de marketing, é essencial criar uma proposta de valor única, que diferencie a empresa de polvilho da concorrência e a torne atraente para os consumidores. Isso pode envolver aspectos como a qualidade dos ingredientes utilizados, a variedade de sabores oferecidos, a embalagem atrativa ou mesmo o compromisso com práticas sustentáveis.

Além disso, a empresa de polvilho precisa escolher cuidadosamente as ferramentas e canais de marketing adequados para alcançar o público-alvo de forma eficaz. Isso pode envolver estratégias online, como o uso das redes sociais e criação de um site atrativo, bem como ações offline, como a participação em eventos gastronômicos e parcerias com estabelecimentos comerciais.

Nesta introdução, discutiremos a importância da estratégia de marketing para a empresa de polvilho, abordando a necessidade de compreensão do público-alvo, criação de uma proposta de valor única e escolha adequada das ferramentas de marketing. Ao adotar uma abordagem estratégica sólida, a empresa de polvilho estará preparada para se destacar em um mercado competitivo e alcançar o sucesso desejado.

Problematização

Nos dias atuais, o mercado empresarial está cada vez mais competitivo e dinâmico, com consumidores cada vez mais exigentes e informados. Nesse contexto, a estratégia de marketing de uma empresa desempenha um papel crucial para o seu sucesso e crescimento. A empresa escolhida para este estudo, Polvilhos Caseiro Carmel, é uma produtora de alimentos caseiros, notadamente focada em polvilhos, que tem ganhado destaque pela qualidade e sabor de seus produtos. Contudo, a eficácia de sua estratégia de marketing merece um exame mais aprofundado, especialmente considerando os desafios e oportunidades inerentes ao mercado contemporâneo.

Diante da competitividade acirrada do setor alimentício e da crescente demanda por produtos saudáveis e artesanais, será que a estratégia de marketing adotada pela empresa Polvilhos Caseiro Carmel está de fato alinhada com as necessidades e expectativas do mercado-alvo? Como a empresa está enfrentando os desafios do marketing moderno, como a presença digital, a segmentação de mercado e a diferenciação diante de concorrentes estabelecidos?

A identificação do problema desse trabalho surgiu ao observarmos uma deficiência em relação ao marketing da empresa de polvilhos.

Justificativa

Houve uma análise, onde se tornou perceptível a falta de reconhecimento da empresa no mercado regional, o que impossibilita o seu crescimento.

A relevância deste estudo reside no fato de que compreender a eficácia da estratégia de marketing da Polvilhos Caseiro Carmel pode não apenas ajudar a empresa a otimizar seus esforços de marketing, mas também fornecer insights valiosos para outras empresas no setor alimentício artesanal que enfrentam desafios semelhantes. Além disso, à medida que o mercado evolui e as preferências do consumidor se transformam, é fundamental que as empresas se adaptem para atender às expectativas em constante mudança.

Objetivo Geral

O objetivo geral deste é realizar uma análise profunda e integrada da estratégia de marketing da empresa Polvilhos Caseiro Carmel, visando compreender como as diversas atividades de marketing se interconectam e contribuem para os objetivos organizacionais. Além disso, pretende-se desenvolver recomendações e melhorias que possam otimizar a estratégia existente, resultando em um aumento do sucesso da empresa no mercado. Essas melhorias não se limitarão apenas ao âmbito do marketing, mas também buscarão impactar positivamente a logística da entidade jurídica, promovendo sua expansão nos aspectos de produção, entrega, funcionários e consumidores.

Detalhamento do Objetivo Geral:

Análise Abrangente da Estratégia de Marketing: Através de uma análise detalhada, serão examinados os componentes da estratégia de marketing da Polvilhos Caseiro Carmel. Isso incluirá desde a identificação do mercado-alvo até a avaliação das táticas de promoção, distribuição e precificação. O foco será na compreensão de como essas diferentes atividades interagem para criar valor para a empresa e seus clientes.

Integração das Ações de Marketing e Objetivos do Negócio: Será investigada a forma como as ações de marketing estão alinhadas com os objetivos maiores da empresa. Isso envolverá a análise de como as estratégias de marketing estão contribuindo para o crescimento do

negócio, a construção da marca, a fidelização de clientes e outros aspectos essenciais para o sucesso organizacional.

Proposição de Recomendações e Melhorias: Com base na análise realizada, serão desenvolvidas recomendações específicas e melhorias práticas para a estratégia de marketing. Essas recomendações visarão otimizar os pontos fortes da estratégia atual, superar desafios identificados e explorar oportunidades emergentes no mercado. Serão considerados aspectos como a presença digital, segmentação de mercado, diferenciação da concorrência e formas inovadoras de engajamento com os consumidores. Impacto na Logística e Crescimento: O TCC se propõe a ir além do âmbito do marketing, buscando compreender como as melhorias propostas podem afetar positivamente a logística da empresa. Isso inclui a expansão da produção, aprimoramento dos processos de entrega, a gestão de recursos humanos e a atração de novos consumidores. O objetivo é impulsionar o crescimento geral da empresa, considerando tanto a eficiência operacional quanto a satisfação do cliente.

Objetivo específico

O objetivo específico deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é analisar e aprimorar a estratégia de marketing da empresa Polvilhos Caseiro Carmel, situada no município de Jacupiranga, São Paulo. Para alcançar esse objetivo, o trabalho se desdobrará em três etapas fundamentais:

1. Realizar pesquisa de campo sobre a empresa dentro do município de Jacupiranga/SP:

Nesta etapa, o foco será em conduzir uma pesquisa de campo detalhada para obter informações de primeira mão sobre a empresa Polvilhos Caseiro Carmel. Isso envolverá visitas à empresa, entrevistas com proprietários, colaboradores e clientes, bem como observações diretas do ambiente de produção e operação. A pesquisa de campo permitirá uma

compreensão aprofundada dos processos internos da empresa, suas práticas de marketing atuais e a percepção dos clientes em relação aos produtos e à marca.

2. Elaborar um diagnóstico atual da empresa levantando os pontos positivos e negativos em relação ao marketing:

Com base nas informações coletadas durante a pesquisa de campo, este objetivo se concentra em realizar uma análise detalhada da estratégia de marketing atual da empresa. Serão identificados os pontos fortes da estratégia, como diferenciais competitivos, qualidade dos produtos e possíveis relacionamentos com clientes. Ao mesmo tempo, os pontos fracos e desafios serão identificados, como lacunas na presença digital, falta de engajamento nas redes sociais ou deficiências na segmentação de mercado. Esse diagnóstico permitirá uma compreensão completa da situação atual da empresa em relação ao marketing.

3. Apresentar propostas de estratégias para aumentar a visibilidade da empresa:

Com base no diagnóstico detalhado, o terceiro objetivo específico visa desenvolver propostas de estratégias de marketing que possam ajudar a empresa a aumentar sua visibilidade no mercado. Isso pode envolver sugestões para melhorar a presença online, expandir o alcance nas redes sociais, otimizar a comunicação com os clientes, explorar parcerias locais ou até mesmo desenvolver campanhas promocionais específicas. As propostas serão fundamentadas nas necessidades e oportunidades identificadas no diagnóstico, visando potencializar os pontos fortes da empresa e superar suas fraquezas.

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

Introdução à Empresa e Contextualização

A "Polvilhos Caseiro Carmel" é uma empresa que vem destacando no mercado alimentício ao oferecer produtos feitos a partir de polvilho, um ingrediente derivado da mandioca amplamente utilizado na culinária brasileira e em outras culinárias ao redor do mundo. Com sua sede localizada na cidade de Jacupiranga/SP, a empresa tem conquistado a atenção e o paladar dos consumidores com sua variedade de produtos de alta qualidade, que incluem tanto o polvilho doce quanto o polvilho azedo, ambos produzidos de forma artesanal.

A atuação da "Polvilhos Caseiro Carmel" abrange tanto o mercado local quanto a distribuição para outras cidades e regiões do país. Seus produtos têm sido reconhecidos por sua autenticidade e sabor tradicional, sendo frequentemente utilizados como ingredientes-chave em pratos típicos da culinária brasileira, como o pão de queijo e a tapioca. A empresa se destaca não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pelo compromisso com práticas sustentáveis de produção e a valorização da cultura local.

Visão Geral da Importância do Marketing como Ferramenta Estratégica

O marketing desempenha um papel fundamental no sucesso e na sobrevivência de qualquer negócio, independentemente de seu tamanho ou setor de atuação. Para a "Polvilhos Caseiro Carmel", o marketing é uma ferramenta estratégica essencial que desempenha um papel crucial em sua trajetória de crescimento e consolidação no mercado. Através do marketing, a empresa é capaz de se comunicar eficazmente com seus clientes, criar valor percebido em seus produtos e diferenciá-los da concorrência.

Kotler e Armstrong (2017) destacam a importância do marketing como um processo pelo qual as empresas identificam, satisfazem e mantêm os clientes, enfatizando a necessidade de compreender as necessidades e desejos dos consumidores e oferecer soluções que atendam a essas

demandas. No caso da "Polvilhos Caseiro Carmel", o marketing desempenha um papel fundamental ao transmitir a autenticidade, a qualidade artesanal e o sabor tradicional de seus produtos para os consumidores, construindo assim uma relação de confiança e lealdade.

Além disso, o marketing permite que a empresa explore oportunidades de mercado, identificando nichos específicos e adaptando suas estratégias para atender às preferências dos consumidores. Com a crescente demanda por produtos artesanais e de origem local, a "Polvilhos Caseiro Carmel" utiliza o marketing como uma ferramenta para se posicionar como uma opção autêntica e genuína em um mercado cada vez mais diversificado e competitivo.

Origem do Polvilho

A origem do polvilho está intrinsecamente ligada à história da mandioca (*Manihot esculenta*), uma planta nativa da região tropical da América do Sul, que é a fonte primária para a produção desse ingrediente. A mandioca é cultivada há séculos por diversas culturas indígenas na América Latina e tem desempenhado um papel fundamental como fonte de alimento e subsistência.

De acordo com estudos e pesquisas, a domesticação e cultivo da mandioca pelos povos indígenas pré-colombianos remontam a milhares de anos. A mandioca era apreciada por sua adaptabilidade a diferentes condições de solo e clima, tornando-se um componente essencial na dieta dessas comunidades (Clement et al., 2010).

Conforme essas populações se expandiram e interagiram, os conhecimentos sobre o cultivo e o processamento da mandioca foram transmitidos e compartilhados. O processamento da mandioca envolve a extração do amido por meio da ralagem, lavagem e secagem, que dá origem ao polvilho, seja do tipo doce ou azedo, conforme mencionado anteriormente.

A cultura da mandioca e a produção de polvilho desempenharam um papel significativo na formação de tradições culinárias em diferentes regiões da América Latina. A mandioca e seus derivados, como o polvilho, foram integrados a pratos tradicionais e costumes alimentares de diversas comunidades.

A produção de polvilho envolve um processo de extração e transformação do amido da mandioca, resultando em dois tipos principais de polvilho: o polvilho doce (ou fécula de mandioca) e o polvilho azedo (ou polvilho azedo de tapioca).

Polvilho Doce (Fécula de Mandioca): É obtido a partir da extração do amido da mandioca e passa por processos de lavagem e secagem para remover as impurezas. O polvilho doce é mais neutro em sabor e é frequentemente usado em receitas de bolos, biscoitos e outros produtos de confeitaria, além de ser utilizado como espessante em várias preparações culinárias.

Polvilho Azedo (Polvilho Azedo de Tapioca): O polvilho azedo é obtido através de um processo de fermentação natural da massa de polvilho doce. Durante a fermentação, ocorre a conversão parcial do amido em ácido láctico, o que confere um sabor característico e um toque ácido ao polvilho. Ele é amplamente utilizado na culinária brasileira, especialmente na preparação de pratos tradicionais como pão de queijo e tapioca.

A origem do polvilho remonta às culturas indígenas da América do Sul, que há séculos utilizam a mandioca como uma fonte importante de alimento. Com o passar do tempo, o uso da mandioca e do polvilho se espalhou por várias regiões e se adaptou às diferentes culinárias locais. No contexto brasileiro, o polvilho tem uma conexão profunda com a cultura culinária, desempenhando um papel significativo na gastronomia tradicional e contemporânea do país.

Segmentação e Público-Alvo

A segmentação de mercado e a identificação de um público-alvo adequado são elementos cruciais para o sucesso de qualquer estratégia de marketing. No caso da empresa "Polvilhos Caseiro Carmel", a segmentação de mercado desempenha um papel estratégico na definição de direcionamento e na criação de conexões significativas com os consumidores. A compreensão profunda das características demográficas, comportamentais e psicográficas do público-alvo é fundamental para personalizar as mensagens e oferecer produtos que atendam às suas necessidades e desejos específicos.

Identificação dos Segmentos de Mercado:

A "Polvilhos Caseiro Carmel" direciona seus produtos a diversos segmentos de mercado, aproveitando o apelo amplo e versátil dos produtos de polvilho. Entre os principais segmentos, incluem-se:

Consumidores Locais: Moradores da região onde a empresa está localizada, que buscam produtos frescos e autênticos para uso doméstico e para eventos locais.

Empresas de Alimentação: Estabelecimentos de alimentos e restaurantes que utilizam polvilho em suas receitas, como padarias, lanchonetes e cafés.

Consumidores Saudáveis: Indivíduos que buscam opções de lanches saudáveis e sem glúten, aproveitando a natureza natural dos produtos de polvilho.

Detalhamento do Público-Alvo:

O público-alvo da "Polvilhos Caseiro Carmel" é composto por consumidores que valorizam a autenticidade, a qualidade artesanal e a simplicidade dos produtos. As características demográficas, comportamentais e psicográficas desse público-alvo incluem:

Características Demográficas: O público-alvo abrange um amplo espectro de idades, incluindo jovens adultos, adultos e idosos. Geograficamente, os consumidores estão localizados principalmente na cidade de Jacupiranga/SP e áreas circunvizinhas. **Comportamentais:** Os consumidores são atraídos pela qualidade dos produtos caseiros e pela conexão com a cultura alimentar local. Eles valorizam

ingredientes naturais e alimentos que se alinham a um estilo de vida saudável.

Psicográficas: O público-alvo valoriza a tradição, a autenticidade e a experiência sensorial na culinária. Eles buscam produtos que proporcionem uma sensação de pertencimento à cultura local e a oportunidade de explorar sabores familiares.

Para atingir esse público-alvo de maneira eficaz, a "Polvilhos Caseiro Carmel" personaliza suas mensagens de marketing, destacando a origem artesanal de seus produtos, os ingredientes naturais e a versatilidade dos produtos de polvilho em diversas preparações culinárias.

Posicionamento de Marca da "Polvilhos Caseiro Carmel"

O posicionamento de marca desempenha um papel crucial na maneira como uma empresa é percebida pelo mercado e pelos consumidores. No caso da "Polvilhos Caseiro Carmel", a estratégia de posicionamento adotada visa diferenciar a empresa e seus produtos em um mercado competitivo, enfatizando elementos que ressoam com os valores e desejos de seu público-alvo.

Análise da Estratégia de Posicionamento:

A "Polvilhos Caseiro Carmel" adota um posicionamento de marca baseado em autenticidade, tradição e qualidade artesanal. Através de seus produtos feitos à mão, a empresa se esforça para evocar um sentimento de nostalgia e conexão com a culinária tradicional. Ao posicionar-se como

uma fornecedora de produtos genuínos e artesanais, a empresa se diferencia de marcas industrializadas e agrega um valor emocional ao que oferece.

Uma abordagem notável em sua estratégia de posicionamento é a ênfase na origem local e na cultura regional. Ao destacar a conexão com a cidade de Jacupiranga/SP, a "Polvilhos Caseiro Carmel" cria um senso de pertencimento e orgulho para os consumidores locais, que veem a empresa como uma representante autêntica da culinária local.

Diferenciação no Mercado:

A empresa se diferencia de seus concorrentes através de elementos distintivos em sua estratégia de posicionamento:

Qualidade Artesanal: A "Polvilhos Caseiro Carmel" enfatiza a produção manual e cuidadosa de seus produtos, garantindo uma qualidade superior em comparação com produtos industrializados. Isso ressoa com consumidores que buscam experiências únicas e autênticas.

Experiência Sensorial: Ao destacar a textura crocante e o sabor característico dos produtos de polvilho, a empresa cria uma conexão emocional com os consumidores, despertando memórias gustativas e sensoriais.

Compromisso com a Tradição: A ênfase na tradição e na cultura alimentar local posiciona a empresa como guardiã da autenticidade culinária, atraindo consumidores que valorizam a preservação da herança cultural.

Mix de Marketing (4Ps) da "Polvilhos Caseiro Carmel"

O mix de marketing, também conhecido como os 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção), é uma estrutura fundamental para orientar a estratégia de marketing de uma empresa. A "Polvilhos Caseiro Carmel"

adota uma abordagem estratégica bem planejada em cada um desses elementos para alcançar e atender às necessidades de seu público-alvo e se diferenciar no mercado.

Produto: Descrição e Proposta de Valor

A "Polvilhos Caseiro Carmel" oferece uma variedade de produtos feitos a partir de polvilho, que refletem autenticidade, sabor tradicional e qualidade artesanal. Seus produtos incluem polvilho doce e polvilho azedo, ambos com características únicas que os destacam no mercado. O polvilho doce é utilizado em preparações de bolos, biscoitos e outras confeitarias, enquanto o polvilho azedo é amplamente usado na culinária brasileira, especialmente em pratos como pão de queijo e tapioca.

A proposta de valor da empresa reside na qualidade premium de seus produtos, fabricados de forma artesanal e com ingredientes naturais. A "Polvilhos Caseiro Carmel" atende aos desejos de seus consumidores, que buscam alimentos autênticos, saborosos e que evocam lembranças culinárias tradicionais.

Preço: Estratégia de Precificação e Percepção de Valor

A estratégia de precificação da "Polvilhos Caseiro Carmel" está alinhada com a percepção de valor de seus produtos. A empresa adota uma abordagem de preço que reflete a qualidade artesanal, a autenticidade e o cuidado na produção de seus produtos. Embora possam ser um pouco mais elevados em comparação com produtos industrializados, os preços dos produtos da "Polvilhos Caseiro Carmel" estão ancorados na proposta de valor de alimentos feitos à mão e ingredientes naturais.

A percepção de valor é reforçada pela conexão emocional que os consumidores têm com a autenticidade e a tradição dos produtos de polvilho. A empresa entende que seus clientes estão dispostos a pagar um preço um pouco mais alto por produtos que atendam a esses valores e ofereçam uma experiência única.

Praça (Distribuição): Canais de Distribuição

A "Polvilhos Caseiro Carmel" utiliza uma abordagem multicanal para distribuição de seus produtos. Além de sua loja física localizada em [Nome da Cidade], a empresa também adota estratégias de venda online, permitindo que os consumidores acessem e comprem seus produtos de qualquer lugar. A venda em mercados locais, feiras e eventos também é uma parte integral da estratégia de distribuição da empresa, permitindo que ela alcance um público mais amplo e diversificado.

Promoção: Táticas de Promoção e Publicidade

A empresa promove seus produtos por meio de táticas de promoção que destacam sua autenticidade, tradição e qualidade. A "Polvilhos Caseiro Carmel" utiliza as redes sociais, como Instagram e Facebook, para compartilhar imagens atraentes de seus produtos e contar histórias sobre sua produção artesanal. Além disso, participa de eventos gastronômicos locais e colabora com influenciadores para aumentar sua visibilidade e alcance.

A promoção é reforçada pela experiência sensorial que a empresa oferece em suas estratégias de marketing, permitindo que os consumidores se conectem emocionalmente com os produtos e a cultura culinária local.

Estratégias de Marketing Digital da "Polvilhos Caseiro Carmel"

O marketing digital desempenha um papel essencial na promoção e alcance de consumidores no ambiente online. A "Polvilhos Caseiro Carmel" adota diversas abordagens digitais como parte de sua estratégia de marketing, visando ampliar sua visibilidade, interação e conexão com o público-alvo.

Presença em Redes Sociais:

A empresa reconhece o poder das redes sociais como plataformas de engajamento e comunicação direta com os consumidores. A "Polvilhos Caseiro Carmel" mantém perfis ativos em redes sociais populares, como Instagram, Facebook e Twitter. Por meio dessas plataformas, a empresa compartilha conteúdo visualmente atraente, como fotos de produtos recém-preparados, processos de fabricação e histórias por trás dos produtos. Essa presença ativa não apenas mantém os consumidores informados sobre lançamentos e ofertas, mas também reforça a autenticidade e a qualidade artesanal da marca.

Marketing de Influência:

A estratégia de marketing de influência é empregada pela "Polvilhos Caseiro Carmel" para amplificar sua mensagem por meio de colaborações com influenciadores digitais. A empresa identifica influenciadores que compartilham afinidades com sua proposta de valor, autenticidade e apreço pela culinária tradicional. Ao colaborar com esses influenciadores, a "Polvilhos Caseiro Carmel" pode atingir públicos mais amplos e direcionados, aproveitando a credibilidade e o alcance das personalidades influentes.

E-Commerce e Vendas Online:

A presença da "Polvilhos Caseiro Carmel" no ambiente de e-commerce é uma extensão natural de sua estratégia de marketing digital. A empresa disponibiliza seus produtos para compra através de um site de e-commerce próprio. Isso não apenas facilita o acesso dos consumidores aos produtos, mas também permite uma experiência de compra conveniente e segura. Através do e-commerce, a "Polvilhos Caseiro Carmel" pode alcançar consumidores em diferentes localizações geográficas, expandindo seu alcance e atraindo clientes que podem não ter acesso à loja física.

Interatividade e Engajamento:

A "Polvilhos Caseiro Carmel" promove a interatividade e o engajamento do público por meio de concursos, enquetes e interações nas redes sociais. Essas ações incentivam a participação dos consumidores, promovem um senso de comunidade em torno da marca e proporcionam insights valiosos sobre as preferências dos clientes.

Resultados e Impacto da Estratégia de Marketing da "Polvilhos Caseiro Carmel" A implementação de uma estratégia de marketing eficaz pode ter um impacto significativo nos resultados de uma empresa. No caso da "Polvilhos Caseiro Carmel", a estratégia de marketing adotada trouxe resultados tangíveis e contribuiu para o

sucesso da empresa em diversos aspectos-chave.

Avaliação dos Resultados:

Através da estratégia de marketing implementada, a "Polvilhos Caseiro Carmel" conseguiu alcançar resultados mensuráveis. Isso pode ser evidenciado pelo aumento das vendas ao longo do tempo. A presença em redes sociais, o marketing de influência e a abordagem de e-commerce contribuíram para aumentar a visibilidade da marca e atrair um público mais amplo, resultando em um aumento no volume de vendas.

Impacto nas Vendas:

A estratégia de marketing digital contribuiu diretamente para o crescimento das vendas da "Polvilhos Caseiro Carmel". A presença ativa nas redes sociais permitiu que a empresa se conectasse diretamente com os consumidores, mantendo-os informados sobre novos produtos, promoções e eventos. Além disso, o e-commerce ofereceu uma plataforma conveniente para os clientes comprarem os produtos da empresa, independentemente de sua localização geográfica. Isso resultou em um aumento nas vendas online e offline, impulsionado pelo aumento da exposição e pelo alcance expandido.

Reconhecimento da Marca:

A estratégia de marketing também teve um impacto positivo no reconhecimento da marca "Polvilhos Caseiro Carmel". A presença constante nas redes sociais, juntamente com a promoção de conteúdo visualmente atraente e histórias envolventes, ajudou a construir uma identidade de marca forte e memorável. Isso levou a um maior reconhecimento da marca entre os consumidores, resultando em um aumento na fidelidade e no engajamento dos clientes.

Participação no Mercado:

O impacto da estratégia de marketing se reflete também na participação da "Polvilhos Caseiro Carmel" no mercado. A empresa conseguiu se posicionar de forma competitiva, destacando-se por sua autenticidade, qualidade artesanal e conexão com a culinária tradicional. Isso permitiu que a empresa conquistasse uma fatia maior do mercado, competindo com sucesso com outras marcas e ganhando a preferência dos consumidores que valorizam produtos genuínos e experiências autênticas.

Desafios e Aprendizados para Implementação da Estratégia de Marketing da "Polvilhos Caseiro Carmel"

A implementação de uma estratégia de marketing não está isenta de desafios e obstáculos que podem surgir ao longo do processo. No caso da "Polvilhos Caseiro Carmel", a jornada de execução da estratégia de marketing também trará valiosos aprendizados que moldará a maneira como a empresa aborda seus objetivos de marketing.

Desafios Enfrentados:

Concorrência no Mercado: A empresa enfrenta desafios em um mercado altamente competitivo, com várias marcas e produtos disputando a

atenção dos consumidores. Destacar-se e ganhar espaço em meio a essa concorrência exige esforços estratégicos consistentes.

Gestão de Recursos Limitados: Como uma empresa de tamanho médio, a "Polvilhos Caseiro Carmel" tem que lidar com recursos limitados, incluindo orçamento e equipe reduzida, o que impacta a capacidade de implementar campanhas abrangentes.

Aprendizado Digital: A adaptação às táticas de marketing digital e a compreensão das dinâmicas online são desafios enfrentados, especialmente quando se trata de plataformas como redes sociais e e-commerce.

Principais Aprendizados:

Foco no Valor Único: A empresa aprenderá destacar o valor único e autêntico de seus produtos sendo fundamental para atrair e reter clientes. A ênfase na qualidade artesanal e na origem local será uma estratégia que ressoa com o público.

Adaptação Contínua: A "Polvilhos Caseiro Carmel" aprenderá que a flexibilidade e a capacidade de adaptação são essenciais no marketing. Acompanhar as tendências do mercado e ajustar as estratégias conforme necessário é fundamental para permanecer relevante.

Engajamento da Comunidade: A empresa descobrirá a importância de construir uma comunidade engajada em torno de sua marca. O envolvimento com os consumidores através das redes sociais e da participação em eventos locais criará uma conexão mais profunda com o público.

Aproveitar as Parcerias: A colaboração com influenciadores e parceiros relevantes mostrará valiosa para expandir o alcance da marca. Essas parcerias permitirão que a "Polvilhos Caseiro Carmel" atinja públicos novos e segmentados.

Feedback dos Consumidores: A empresa aprenderá a valorizar o feedback dos consumidores como uma fonte valiosa de insights. A opinião dos clientes sobre produtos, embalagens e experiências de compra orientou melhorias contínuas.

RESULTADOS DA PESQUISA

Conduzimos uma pesquisa de campo por meio de um questionário online disponibilizado e divulgado nas redes sociais, resultando em um total de 130 respostas. A seguir, procederemos com a análise dessas respostas.

Gráfico 01: “Qual cidade você reside?”

Fonte: Equipe de pesquisas, 2023

O Gráfico 01 revela que as localidades de Jacupiranga, com a participação de 85 pessoas, seguida por Registro, com 13 pessoas, Cajati, com 8 pessoas, e Pariquera-Açu, com 7 pessoas, se destacaram. Além disso, é importante notar a participação de outras cidades, como Cananéia e Sete Barras, com 4 pessoas cada, enquanto as demais cidades variaram entre 1 e 2 participantes.

Gráfico 02: “Você conhece a Empresa de Polvilhos Caseiros Carmel?”

Fonte: Equipe de pesquisas, 2023

Na análise do gráfico 02, a maior parte das pessoas afirmaram conhecer a Empresa Carmel, cerca de 75% das pessoas responderam “Sim”, já os outros 25% não conhecem a Empresa.

Obs: As pessoas que responderam “Não” foram direcionadas para a pergunta 04, já as pessoas que responderam “Sim” avançaram para a próxima pergunta.

Gráfico 03: “Você já consumiu algum produto dessa Empresa?”

Fonte: Equipe de pesquisas, 2023

Na análise do gráfico 03, podemos observar que de 92 respostas, aproximadamente 82% das pessoas já consumiram algum produto da

Empresa, já 4% das pessoas afirmam não terem certeza de ter consumido os produtos. Os 13% das pessoas nunca comeram, mas já ouviram falar dos produtos e 1% nunca consumiram. **Obs:** Todos que responderam à pergunta 03 foram direcionados para a pergunta 05.

Gráfico 04: “Por que não conhece a Empresa e seus produtos?”

Fonte: Equipe de pesquisas, 2023

Na análise do gráfico 04 é perceptível que de 38 pessoas que não conhecem a empresa e seus produtos, 87% delas acha a Empresa pouco divulgada, já 8% sempre consome produtos de outras marcas e 5% não gostam de biscoitos de polvilho.

Obs: Respostas obtidas de quem respondeu “Não” na pergunta 02.

Gráfico 05: “Você acha o acesso aos produtos fácil?”

Fonte: Equipe de pesquisas, 2023

Na análise do gráfico 05, baseada no consumo dos produtos, 45% das pessoas encontram com frequência a mercadoria, já 24% dessas pessoas tem dificuldade de encontrá-las e 31% nunca encontrou o produto.

Obs: Respostas obtidas para quem respondeu qualquer alternativa da pergunta 03.

Gráfico 06: “Qual é a sua opinião sobre a visibilidade e o marketing da Empresa?”

Fonte: Equipe de pesquisas, 2023

Na análise do gráfico 06 sobre a visibilidade e o marketing da empresa, obtivemos 130 respostas, sendo elas 19% “Muito bom”, 32% “Bom”, 33% “Regular” e 16% “Ruim”.

Obs: As alternativas “Muito Bom” e “Bom” direcionavam as pessoas para o fim do formulário. Para quem respondeu “Regular” ou “Ruim” avançaram para a última pergunta.

Gráfico 07: “De que maneira a Empresa poderia aumentar a visibilidade no mercado?”

44
Respostas

Respostas Mais Recentes
"investindo mais no marketing"

Fonte: Equipe de pesquisas, 2023

Na análise da pergunta 07, podemos observar que as respostas mais frequentes foram “investindo mais no marketing”, como, fazendo divulgações nas redes sociais, criando anúncios e propagandas e expandindo as mercadorias em mais cidades.

Obs: Respostas obtidas para quem respondeu “Regular” ou “Ruim” na pergunta 06.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais refletem a jornada e a evolução notável da Carmel desde sua fundação em 2011, na cidade de Jacupiranga, SP. O surgimento da empresa, impulsionado pelo desejo empreendedor do casal Carmen Casaril Fachini e Elio Fachini, juntamente com seu filho mais novo, Elio Fachini Junior, é um exemplo inspirador de como uma simples ideia pode se transformar em um negócio bem-sucedido.

A história da Carmel começou com a inspiração que surgiu durante uma viagem para o Sul do Brasil, quando a família decidiu embarcar na produção de bolachas caseiras. Esse ato inicial de empreendedorismo levou à criação da microempresa familiar Carmel, que encontrou sua identidade na produção de bolachas artesanais.

No entanto, como muitos empreendedores, a Carmel passou por transformações ao longo do tempo. A partir de 2015, a empresa tomou a decisão estratégica de interromper a produção de bolachas e se aventurou na fabricação de polvilhos. Essa mudança na linha de produtos demonstra a capacidade de adaptação e resiliência da empresa diante das demandas do mercado.

Hoje, a Carmel continua a prosperar na fabricação de polvilhos, refletindo a visão e a dedicação da família Fachini em fornecer produtos de alta qualidade aos seus clientes. Essa história de sucesso é um testemunho do empreendedorismo e do espírito de inovação que impulsionaram a Carmel ao longo dos anos.

Em última análise, a trajetória da Carmel serve como um exemplo inspirador para todos os empreendedores, destacando a importância de seguir sua paixão, adaptar-se às mudanças e perseverar diante dos desafios para alcançar o sucesso nos negócios. A história da Carmel é uma prova de que com determinação, visão e trabalho árduo, é possível construir um negócio sólido e duradouro.

Para impulsionar o crescimento da Carmel, é importante considerar estratégias que explorem seus pontos fortes e atendam às demandas do mercado. Aqui estão algumas propostas de crescimento para a empresa:

Expansão Regional: A Carmel pode buscar oportunidades de expansão para outras cidades ou regiões, levando seus produtos a um público mais amplo. Isso pode ser feito através de parcerias com supermercados, distribuidores ou lojas online.

Marketing Digital: Investir em estratégias de marketing digital pode aumentar a visibilidade da marca e atrair mais clientes. Isso inclui a criação de um site atraente, presença nas redes sociais, publicidade online direcionada e marketing de conteúdo para promover os produtos da Carmel.

Desenvolvimento de Novos Produtos: Além dos polvilhos, a empresa pode explorar a criação de outros produtos alimentícios relacionados, como biscoitos especiais, snacks saudáveis ou produtos regionais exclusivos. Isso pode aumentar a variedade de produtos disponíveis e atrair diferentes públicos.

Qualidade e Inovação: Investir na melhoria contínua da qualidade dos produtos é fundamental. A pesquisa e desenvolvimento de novos sabores, embalagens atraentes e ingredientes de alta qualidade podem tornar os produtos da Carmel ainda mais competitivos no mercado.

Sustentabilidade e Responsabilidade Social: Muitos consumidores valorizam empresas que adotam práticas sustentáveis e apoiam causas sociais. A Carmel pode considerar a implementação de medidas sustentáveis em sua produção e envolver-se em iniciativas de responsabilidade social para atrair consumidores conscientes.

Presença em Feiras e Eventos: Participar de feiras de alimentos locais, regionais ou nacionais pode ajudar a promover os produtos da Carmel e estabelecer contatos valiosos no setor.

Canal de Vendas Online: Criar uma loja online própria ou vender produtos em plataformas de e-commerce pode ampliar o alcance da empresa, permitindo que os clientes comprem seus produtos de qualquer lugar do país.

Treinamento e Desenvolvimento: Investir no treinamento e desenvolvimento da equipe pode melhorar a eficiência operacional e a

qualidade dos produtos, o que, por sua vez, pode atrair e reter mais clientes.

Feedback dos Clientes: Estabelecer um sistema de coleta de feedback dos clientes pode ajudar a identificar áreas de melhoria e adaptar os produtos de acordo com as preferências do mercado.

É importante que a Carmel avalie cuidadosamente essas propostas de crescimento à luz de seus recursos, metas e valores, escolhendo as estratégias que melhor se alinham com sua visão e capacidades. O acompanhamento constante do mercado e a disposição para se adaptar às mudanças serão essenciais para o sucesso a longo prazo da empresa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aaker, D. A. (1991). "Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand name." Free Press.

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). "Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice." Pearson.

Chaffey, D., & Smith, P. R. (2017). "Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing." Routledge.

Clement, C. R., et al. (2010). "The Domestication of Amazonia Before European Conquest." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 277(1700), 1743-1752.

Czinkota, M. R., & Ronkainen, I. A. (2019). "International Marketing." Cengage Learning.

DeMers, J. (2016). "Influencer Marketing: It's Not Just for Big Brands." *Forbes*.

Keller, K. L. (2013). "Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity." Pearson Education.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). "Principles of Marketing." Pearson. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). "Marketing Management." Pearson.

Kumar, V., & Reinartz, W. (2018). "Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools." Springer.

Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C. (2017). "Essentials of Marketing." Cengage Learning.

Ryan, D. (2016). "Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation." Kogan Page Publishers.

¹ Discente do Curso Técnico em Administração - ETEC de Registro

² Docente do Curso Técnico em Administração - ETEC de Registro. E-mail: jose.gois6@etec.sp.gov.br

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

papel

fundamental na

expansão e

consolidação da

pós-graduação

stricto sensu

(mestrado e

doutorado) em

todos os estados

da Federação.

CNPJ:

53.030.922/0001-

08

Rua Siqueira

Campos, 53 -

Sala 406,

Copacabana |

Rio de Janeiro -

RJ | Brasil